

ЕДИНСТВО РЕАЛИЗМА «МОЛЛА НАСРЕДДИНА» И ОПТИМИЗМА ОМЕРА ХАЙЯМА

Dos. İman Cəfərov

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

РЕЗЮМЕ

Джалил Мамедгулузда, основатель журнала «Молла Насреддин», и другие молланасреддинисты уважительно отзывались об Омере Хайяме, великом гении Востока. Можно сказать, что именно Сабир начал работу по переводу рубаев Хайяма на наш родной язык в Азербайджане. Рубаи Омара Хайяма также повлияли на творчество Мирзы Алекбара Сабира. Некоторые произведения Сабира можно назвать первыми образцами сатирического рубая в азербайджанской литературе.

В «Молле Насреддине» мы встречаем карикатуру на основе рубаи Омера Хайяма. Мы полагаем, что Дж. Мамедгулузаде передал содержание рубана Роттеру для рисования этого *karikatura*.

В миниатюрном фельетоне под названием «Я схожу с ума», опубликованном в 42-м номере журнала «Молла Насреддин», куда вошли представители мировой философии и литературы, такие как Эдисон, Жан-Жак Руссо, Дарвин, Мирза Фатали Ахундзаде. Встречаются также имена Льва Толстого, Ницше, Омера Хайяма.

По нашему мнению, молланасреддины, всю жизнь искавшие истину, видели близость своей судьбы и судьбы Омера Хайяма и приглашали своих современников, подобных Оммеру Хайяму, жить в царстве мысли.

ABSTRACT

The unity of "Molla Nasreddin" realism and Ömer Hayyam's optimism Celil Memmedguluzda, the founder of the "Molla Nasreddin" magazine, and other Mollanasreddinists spoke respectfully of Ömer Hayyam, the great genius of the East.

Mirza Alakbar Sabir preceded Jalil Mammadguluzadeh, the founder of the "Molla Nasreddin" literature school, in terms of addressing the art of Khayyam. It is possible to say that it was Sabir who started the work of translating Khayyam's rubais into our mother tongue in Azerbaijan. Omar Khayyam's rubai also influenced Mirza Alakbar Sabir's creativity. Some of Sabir's works can be called the first examples of satirical rubai in Azerbaijani literature.

In "Molla Nasreddin" we come across a caricature based on Ömer Hayyam's rubai. We think that J. Mammadguluzadeh presented the content of the rubain to Rotter for drawing that cartoon.

In the miniature feuilleton titled "I'm Going Crazy" published in the 42nd issue of the "Molla Nasreddin" magazine, which includes representatives of world philosophy and literature such as Edison, Jean-Jacques Rousseau, Darwin, Mirza Fatali Ahundzade. We also come across the names Leo Tolstoy, Nietzsche, Ömer Khayyam.

In our opinion, Molanasreddins, who were in search of truth throughout their lives, saw a closeness between their own destiny and that of Ömer Hayyam and invited their contemporaries like Ömer Hayyam to live in the realm of thought.

Azərbaycan mirzəcəlilşünaslığına aid bütün problemlərin həlli istiqamətində təxminən son 30 il ərzində sistemli iş aparən, bu sahədə minlərlə yeni faktın elmi dövriyyəyə daxil olmasını reallaşdıran akademik İsa Həbibbəylinin mirzəcəlilşünaslığa bəxş etdiyi qiymətli əsərlərdə diqqətəlayiq cəhətlərdən biri Cəlil Məmmədquluzadə sənətinin Azərbaycan bədii fikri, eləcə də dünya ədəbiyyatı müstəvisində təqdimidir. Alim “Ustad Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə” əsərində bədiiyyat üçün müəyyənləşdirilmiş həm milli, həm də bəşəri meyarlar nəzərə alınmaqla Mirzə Cəlil dühasına qiymət verərək yazmışdır: “Görkəmli Azərbaycan yazıçısı və ictimai xadimi, böyük demokrat kimi şöhrət qazanmış Cəlil Məmmədquluzadə ilk növbədə mənsub olduğu ölkənin və xalqın, geniş mənada isə ümumiyyətlə, azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizə aparmış xalqların qüdrətli vətəndaş sənətkarıdır. Ədibin əsl sənətkarlıq nümunəsi sayılmağa layiq olan bədii əsərləri və publisistikası hər cür milli və dini ayrışikliyin, ictimai-mənəvi əsarətin, fanatizm və cəhalətin aradan qaldırılmasına, milli oyanışa, maariflənməyə, tərəqqi və dirçəlişə həsr olunmuşdur. Buna görədir ki, onun mənsub olduğu Azərbaycan xalqının milli istiqlal tarixi və taleyi ilə möhkəm surətdə bağlı olan ölməz adı dünya ədəbiyyatının da vətəndaş yazıçılarının cərgəsində çəkilməkdə davam edir. Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatının milli iftixarı, dünya bədii mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsidir.” (2, s. 38)

Əlbəttə ki, “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin dünya ədəbiyyatı ilə bağlılığını təsdiqləyən göstəricilərdən biri böyük ədib tərəfindən ölməz sənət adamlarına məxsus əsərlərin özünəməxsus şəkildə gündəmə gətirilməsidir. Bu sırada qeyd etməyə ehtiyac vardır ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə, eləcə də digər molla-nəsrəddinçilər ayrı-ayrı məqamlarda rübai ustadı Ömər Xəyyam (1040- 1123) dühasından da ehtiramla söz açmışlar.

Şərqi böyük şairi Xəyyamın rübailəri doğma dilimizə əsasən 1910-1950-ci illərdə tərcümə olunmuşdur. Ümumi elmi fikrə görə, Ömər Xəyyam rübailərinin Azərbaycan dilində oxuculara təqdimi Mikayıl Müşfiqin, Əkrəm Cəfərin və Mir Mehdi Seyidzadənin adı ilə bağlıdır. Ömər Xəyyamın 2004-cü ildə oxuculara təqdim edilən “Rübailər” kitabında tərtibçi kimi Əlibala Hacızadənin aşağıdakı fikirləri maraq doğurur: “Mikayıl Müşfiq keçən əsrin 30-cu illərində Xəyyamın rübailərinin bir qismini ana dilimizə çevirmiş, görkəmli alim və əruzşünas Əkrəm Cəfər isə şairin bütün rübailərinin öz vəznini və qafiyə sistemini saxlamaqla tərcümə edərək ayrıca kitab haqqında nəşr etdirmişdir. İndi Ömər Xəyyamın oxuculara təqdim etdiyimiz «Rübailər» kitabı görkəmli şairimiz Mir Mehdi Seyidzadənin yaradıcılıq axtarırlarının məhsuludur. Şair Ömər Xəyyamın rübailərindən etdiyi tərcüməni iki dəfə – 1955-ci ildə və 1969-cu ildə ayrıca kitab şəklində çap etdirmişdir.” (12)

Şübhəsiz ki, Əlibala Hacızadənin nəzər nöqtəsinə çəkdiyi tərcümələr heç də o dövrə qədər Azərbaycan ziyalısının Xəyyam sənətindən xəbərsizliyi demək deyildi. Akademik İsa Həbibbəyli “Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” monoqrafiyasında Mirzə Cəlilin naxçıvanlı müasirlərindən bəhs edərkən Cümşüd-Paşa Sultanovun timsalında maarifçilik hərəkatı nümayəndələrinin kitab dünyasını məxsusi canlandırmış və həmin dünyada Ömər Xəyyam yaradıcılığının yer tutmasını ayrıca qeyd edərək yazmışdır: “C.P.Sultanov açıq fikirli, maarifpərvər, savadlı ziyalı kimi tanınmışdır. Onun öz dövrünə görə zəngin hesab edilən kitabxanasında rus və Avropa ədiblərinin əsərləri ilə yanaşı, Şərqi klassiklərinin əsərləri, o cümlədən Hafizin divanı,

Mollayi-Ruminin məsnəviləri, Ömər Xəyyamın rübailəri də var imiş.” (1, s. 164)

Yenə də “Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” monoqrafiyasından öyrənirik ki, Azərbaycan romantizminin görkəmli nümayəndəsi olan Əli bəy Hüseynzadə İstanbulda tələbə həyatı yaşayarkən Ömər Xəyyam sənətinin ədəbi ictimaiyyətə çatdırılması işinə xüsusi diqqət yetitmiş, rübai ustadı haqqında alman şərqşünası F.Bodenştentın məqaləsini, eləcə də Xəyyamın türkcəyə çevrilmiş rübailərini Abdulla Cövdətin nəşr etdirdiyi “Ramazan bağçası” məcmuəsində dərc etdirərək (1891) türkdilli oxucunun Ömər Xəyyam haqqında bilgilərini xeyli zənginləşdirmişdir (1, s. 318-319).

İslam Qəribli bu problemlə bağlı tədqiqatlara bir qədər də zənginlik gətirmiş, “Ömər Xəyyamın rübailəri M.Hadinin tərcüməsində” məqaləsi vasitəsilə elmi ictimaiyyətin diqqətinə yeni faktlar təqdim etmişdir. (13).

Beləliklə, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan yazarlarının, o cümlədən molla-nəsrəddinçilərin az-az, lakin xüsusi hörmətlə yaradıcılığına üz tutduqları Şərq klassik yazarlarından biri də Ömər Xəyyamdır.

O da var ki, fars şairi Xəyyam sənətinə müraciət baxımından Mirzə Ələkbər Sabir “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin yaradıcısı Mirzə Cəlili müəyyən mənada qabaqlamışdır. Hətta belə demək mümkündür ki, Azərbaycanda Xəyyam rübaisinin doğma dilmizə tərcüməsi işinə məhz Sabir başlamış, “Həqiqət” qəzetinin 22 iyun 1910-cu il tarixli 141-ci sayında aşağıdakı 4 misranı “Xəyyamdan məalən tərcümə” sözləri ilə oxuculara təqdim etmişdir:

Bizi aldatma, xacə, hər sözünə,

Bizə yox, get nəsihət et özünə!

Görüyorsən gözün düzü əyri,

Bizdən əl çək də, çarə qıl gözünə! (9, s. 287)

Məmmədli Sidqi Səfərov tarix etibarilə 1911-ci ilə aid xatirələrində məxsusi göstərmişdir ki, Sabir boş vaxtlarında məhz türk şairi Əşrəfin həcvlərini və fars şairi Ömər Xəyyamın rübailərini oxumuşdur. (Bax: 10, s. 12) Əlbəttə, Ömər Xəyyam rübailəri də öz növbəsində müəyyən qədər Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığına təsir göstərmişdir. Bu zəmində molla-nəsrəddinçi şairin bəzi əsərlərini Azərbaycan ədəbiyyatında satirik rübailərin ilk nümunələri adlandırmaq mümkündür. Məsələn, Ömər Xəyyamın rübailərində dönə-dönə insan oruc tutmaq kimi vacib şəriət əməllərindən uzaq olmağa, ömrü şadlıqla başa vurmağa çağırılır. Rübai ustadı meyخانəni məscidə qarşı qoymuş, oruc tutmaqdan, şərab içməyi məsləhət görərək yazmışdır:

Yetməzmi bu məscid, bu oruc, namaz!

Yollan meyخانaya, şərab iç bir az.

Bir gün torpağından kuzə qayırlar,

Ey Xəyyam, bu ömür əbədi qalmaz. (8, s. 36)

Eyni ideyanın Sabir tərəfindən qələmə alınmış, elmi ədəbiyyatlarda taziyanə adlandırılan bəzi şeirlərdə də ifadə edildiyini görürük. Məsələ ondadır ki, haqqında danışdığımız əsərlərdə nəzər nöqtəsinə çəkilən məsələlərə Sabir sanki Ömər Xəyyam məntiqi, Ömər Xəyyam üsyankarlığı ilə yanaşmışdır. Budur, “Molla Nəsrəddin”in məşhur Hophopu hətta dindarların oruc tutmağa qarşı mövqelərini beləcə satiranın predmetinə çevirmişdir.

Əl’əman artıq orucdan, əl’əman!

Qoymadı taqət oruc məndə, inan!

Sən oruc yersən, balam, lakin məni

Yer oruc hər ləhzə, hər an, hər zəman! (9, s. 302)

Əlbəttə, XX əsrin əvvəllərində Ömər Xəyyam yaradıcılığının Azərbaycan ziyalıları tərəfindən təqdir olunması elmi fikrin də diqqətindən yayınmamışdır. Görkəmli ədəbiyyatşünas Əziz Mirəhmədov “Sabirin klassik irslə əlaqəsinə dair” əsərində Xəyyam və Azərbaycan ədəbi-estetik fikri məsələsinə bir qədər aydınlıq gətirərək yazmışdır: “Xəyyamı təkcə Sabir deyil, Cəlil Məmmədquluzadə, Məhəmməd Hadi, Cavid və başqa klassiklərimiz də yüksək qiymətləndirmişlər...”

Sabir Xəyyamın təkcə pərəstişkarımı olmuşdur? Xeyr. O, eyni zamanda, Xəyyamdan tərcümə də etmişdir. Bu barədə bizə hələlik ancaq bir misal məlumdur.

“Hophopnamə”nin müxtəlif nəşrlərində çox gözəl, təsirli bir rübai çap olunmuşdur:

Dəhr bir müddət oldu mənzilimiz,
Onda həll olmaz oldu müşkilimiz,
Yaşadıqca çoxaldı düşmənimiz,
Nə edək, doğru söylədi dilimiz!..

Bu vaxtdək Sabirin orijinal şeiri kimi tanıyıb təhlil etdiyimiz həmin rübai əslində Xəyyamdan ustalıqla edilmiş tərcümədir.” (4, s. 245)

Düşündürücüdür ki, “Molla Nəsrəddin”də Ömər Xəyyamın yaradıcılığına müraciət şairin rübailəri kimi birmənalıdır, konkretir. Məsələn, məcmuənin 26 iyun 1913-cü il tarixli 18-ci sayının birinci səhifəsində Rotter tərəfindən çəkilmiş maraqlı bir karikatura ilə qarşılaşırıq. Karikaturada göstərilir ki, buludların üstündə dayanmış bir öküz heyrətlə yerə baxmaqdadır. Yer altından da başqa bir öküz üzünü yerə, yəni insanlara tutub nəre çəkməkdədir. Rəssam Yer deyilən planetin sakinlərini, yəni insanları isə müxtəlif varlıqların vəhdəti formasında canlandırmışdır. Daha doğrusu, çuxaları, əbaları, papaqları, əmamələri, ayaqqabıları, fəsləri ilə müsəlman dünyasını təmsil edən həmin varlıqların sifətləri qoyun, eşşək, öküz, at, camış kimi heyvanları xatırlatsa da, hamısının qulaqları uzundur. Karikaturanın yuxarısında, hətta məcmuənin adından aşağıda Ömər Xəyyamın belə bir rübaisi yazılmışdır:

Gavist dər asiman naməş Pərvin,
Yek gave digər nəhoftə dər zire-zəmin.
Zirə zəbərə do gav moştı xər bin,
Çeşmə xirədət baz kon ey əhli yəqin. (6, s. 587)

Karikaturanın altında Ömər Xəyyamın sözləri və karikaturanın məzmunu oxucuya bu cür çatdırılmışdır: “Yəni bir öküz ki, onun adı Pərvindir, göydə durub, ikinci öküz də gizləni yer altında, bunların arası doludur Allahın heyvanları ilə.” (6, s. 587)

Bəli, demək olar ki, Rotter öz karikaturasını birbaşa Xəyyamın rübaisi əsasında çəkmişdir. Bununla belə, insanları dünya qəmi çəkməməyə çağıran Xəyyamın öz rübailərində doğma din qardaşlarının kütləvi tənqidinə geniş yer verdiyini sözləmək də qeyri-obyektivlik olar. Başqa sözlə, molla-nəsrəddinçi karikatura ustasına mövzu üçün elə bir rübai verilmişdir ki, həmin rübai ideya müəllifinin Xəyyam yaradıcılığına dərinədən bələd olmasını təsdiqləməkdədir. Haqqında danışılan rübai Azərbaycan dilinə M.Seyidzadə tərəfindən belə tərcümə olunmuşdur:

Göydə Pərvin adlı bir öküz yaşar,
Yer altında da başqa öküz var.
Bu iki öküzün arasındasa
Görər eşşəkləri aqıl adamlar. (8, s. 40)

Faktlar deməyə imkan verir ki, Cəlil Məmmədquluzadə xalqın tərəqqisinə mane olan köhnə adətləri, eləcə də məhərrəmlik günlərində müsəlman dünyasının bütünlüklə yasa batmasını, insanların dərd-kədər içərisində yaşamasını daim pisləmiş, bəşər övladını sevinc içərisində ömür sürməyə çağırması səbəbindən orta əsrlər şairi Ömər Xəyyamın yaradıcılığını məxsusi dəyərləndirmişdir. Əslində Mirzə Cəlil öz ideyalarının təsdiqi üçün Şərq mütəfəkkürlərinin əsərlərinə üz tutaraq istinad nöqtəsi axtarmış və bu məqamda Ömər Xəyyam cəsarətinə heyrətini gizlədə bilməmişdir. Budur, qüdrətli yazıçının 6 iyun 1929-cü il tarixdə “Molla Nəsrəddin” jurnalının 23-cü sayında çap etdirdiyi “Mədfən” əsərindən oxuyuruq: “Mədfən”—ərəb ləfzidir. Mədfən o yerə deyilir ki, orada ölü dəfn olunur, yəni ölü basdırılır.

... “Mədfəni-fikr” bizim bəzi köhnə və təzə şair, qələm sahiblərinin o kitablarına deyilir ki, orada mömün müsəlman millətlərinin çürümüş qafasını sındırmaq içindəki mövhumatı dağıtmaq yolunda ikicə kəlmə danışılmayıbdır.

“Mədfəni-fikr” olan minlərcə müsəlman kitablarını lazım gəlir yandırmaq ki, bu yanğının şöləsi vasitəsilə millətə lazım olan kitabları görmək mümkün ola. Onda bizim gözüümüzlə keçmiş əsrlərin qaranlığında bir kitab rast gələcək. O kitab uzaqdan bar-bar bağıracaq: “Açın məni, açın məni! Görün mən kiməm!”

O kitabın cildinin üstündə bir belə ad nəzərimizə gələcək: Ömər Xəyyam.” (7, s. 180)

Fikrimizcə, “Mədfən” felyetonu xüsusi estetik məqsədlə qələmə alınmışdır. Şübhəsiz ki, Cəlil Məmmədquluzadə ömrü boyu sənət idealına sadıq qalmış, insanları cəhalət, elmsizlik, mövhumat, ətalət bataqlığında boğulmağa təhrik edən, yaxud bu prosesə qarşı çıxmayan ədəbiyyatı daim lənətləmişdir. Mirzə Cəlil bu qənaətdə olmuşdur ki, əsrlərlə dünyanın faniliyini təbliğ edərək insanları real həyatdan uzaqlaşdıran, qəlblərə yalnız ələm, qüssə gətirən Şərq ədəbiyyatı nümunələri yandırılmalı, həmin şölənin işığında böyük mütəfəkkirlərin aydın fikirləri xalqa çatdırılmalıdır. Bu mənada “Mədfən” əsəri həm də Ömər Xəyyam yaradıcılığını elmi ictimaiyyətə təqdim etmək baxımından qiymətli nümunədir. Cəlil Məmmədquluzadə Ömər Xəyyam şəxsiyyətini hələ XX əsrin 20-ci illərində sadə bir dillə müasirlərinə belə təqdim etmişdir: “Bu kişi haman adamdır ki, yeddi-səkkiz əsrin müddətində tək birinci olaraq biçarə müsəlmanlara mərd-mərdanə belə xitab etdi: “Ay biçarələr! Ərəbistan çöllərində iki nəfər ərəb, hökumət üstə “portfel” davası saldılar və bir-birini vurub öldürdü,—bəs indi siz nə səbəbə müftəcə yerə məhərrəm ayında başımıza döyüb ağlaşırsız?”

Bə niyə bu neçə əsrlər ötüb keçəndən sonra yüzlərcə və minlərcə qələm sahiblərinə və şairlərə müftəcə əl çaldıq, alqışladıq? Ancaq Ömər Xəyyam hissini, Ömər Xəyyam qeyrətini çoxunda görmədik, hətta indi də görmürük.” (7, s. 180)

Aydınlıq üçün deyək ki, Cəlil Məmmədquluzadə qüdrətli rübai ustası Ömər Xəyyamla bağlı bu təqdimatında müəyyən qədər ifrata varmışdır. Yəni əslində bolşevizm dövründəki sayaq, bu gün Ömər Xəyyam rübailərində ateizm axtarmaq yanlış qənaətlərə gəlməklə nəticələnə bilər. Halbuki XI-XII əsrlərdə yaşamış Şərq filosofu olaraq Ömər Xəyyam dini müddəalara kor-koranə itaət fikri ilə razılaşmadan istənilən bir mübahisəni məntiqin gücü ilə yekunlaşdırmaq üsuluna üstünlük vermişdir. Məsələyə bir qədər də konkret münasibət bildirsək, deməliyik ki, Kərbəla faciələrinə dair Şərq şairinin hər hansı bir rübaisinə rast gəlmirik. Bununla belə, Ömər Xəyyam bəzi dini müddəalardakı boşluqların fərqiində olmuş, müasirlərini ağıla, zəkaya, məntiqi təfəkkürə səsləmişdir. Bu mənada şairin hər bir rübaisi milli düşüncənin işığında yenidən təhlil olunmalıdır.

Məsələn, hətta sonuncu səma kitabında axirət dünyası ilə bağlı bilgiləri diqqətə çəkən şair yenə də insanları nikbin formada yaşamağa çağıraraq yazmışdır:

Deyirlər, məhşərdə cənnət, huri var,
Gözəl bulaqlardan bal şərab axar.
Demək, gözəl sevmək, mey içmək xoşdur,
Madam ki, orda da olacaq bunlar. (8, s. 47)

Yaxud Ömər Xəyyam istənilən bir ay ərzində kədərli, ələmli ömür sürməyin mənasızlığını xatırladaraq bir rübaisində müasirlərini hətta ramazan ayında da xoş yaşamağa dəvət etmişdir. Başqa bir rübaidə isə Ömər Xəyyam və Cəlil Məmmədquluzadənin haqqa , yəni Allaha bağlılıqlarında bir eyniyyət görürük: Biz haqda görürük lütfü-inayət,

Nə günah bilirik, nə də ibadət.
Ümid kəsilməmiş kəramətindən

Çünki doğruluğa etmişik adət. (8, s. 66)

Yəqinliklə, bu misraların kim tərəfindən qələmə alınması haqqında əvvəlcədən heç bir məlumat verilməsə, hesab etmək olar ki, müəllif Mirzə Cəlildir. Digər tərəfdən, həmin misralarda XI əsr fars şairi sanki XX əsr Azərbaycan yazıçısının portretini yaratmışdır.

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 17 oktyabr 1929-cu il tarixli 42-ci sayında çap olunmuş “Az qalırım dəli olam” başlıqlı miniatür felyetonda dünya fəlsəfəsi və ədəbiyyatının Edison, Jan Jak Russo, Darvin, Mirzə Fətəli Axundzadə, Lev Tolstoy, Nitşe kimi nümayəndələri ilə bir sırada Ömər Xəyyamın da adına rast gəlirik. Bəri başdan qeyd etməyə ehtiyac vardır ki, əsərləri külliyyatına daxil edilməsə də, fikrimizcə, “Dəli” imzası ilə getmiş bu felyetonun da müəllifi Cəlil Məmmədquluzadədir və belə bir mövqedən çıxış etməyimizin başlıca səbəbkarı elə Mirzə Cəlilin özüdür. Maraqlıdır ki, felyetonun mətni bütünlüklə Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığını göz önünə gətirir. Aydınlıq üçün bütünlüklə felyetonun təqdimini məqsədəuyğun sayırıq: “Bilmirəm kimə inanım...”

Fazil Dərbəndiyə inansam, gərək buna da inanam ki, heyvanların tufandan nicat tapmağına səbəb Nuh peyğəmbər oldu.

Darvinə də inansam, gərək Fazilin həmin rəvayətini inkar edəm. Çünki Darvinin mülahizəsincə, heç insanlarla heyvanlar arasında xəlv olunmaq qanunlarınca bir təfavüt yoxdur.

Kimə inanım? Edisonamı, ya Fazili-yeganə Mamağani müctəhidə. Mamağanicə, göyün guruldamağı xudavənd aləmin qeyzinin əlamətlərinin biridir. Amma Edisonca, göyün gurultusu ildırımın səsidir və Allah həzrətlərinin bu işlərdən xəbəri yoxdur.

Min ildən çoxdu, ata-babalarımız deyir: oruc tut. Vaiz deyir: namaz qıl. Bir tərəfdən də Mirzə Fətəli və Ömər Xəyyam deyirlər ki, bunlar hamısı hədərdir.

Hansına inanım?

Rus filosofu Tolstoy, firəng filosofu Jan Jak və nemsə filosofu Nitşe insanları bir yola çəkirlər. Amma islam filosofları müsəlmanları bir özgə yola dəvət edirlər. (Bu yol çox ləzzətli yoldu). İndi

mən də çasmışam. Əgər cənnət və cəhənnəm söhbətlərinə qail olmasam, onda da lazım gəlir çox-çox Avropa alimlərinin kitablarını çölə tullayam.

Xülaseyi-kəlam, az qalır ki, ağılım çəşsin!

Pənah bir Allaha!” (7, s. 336)

Qeyd etdiyimiz kimi, düşünürük ki, bu felyetonun müəllifi Mirzə Cəlildir və fikrimizi təsdiqləyəcək dəlillərimiz aşağıdakılardır:

1. Q.Məmmədlinin “İmzalar” kitabında göstərilir ki, “Dəli” imzasından C.Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Nemanzadə və Üzeyir Hacıbəyli istifadə etmişdir. (3, s. 36) Ü.Hacıbəylinin eyni imzalı əsərləri “Sovqat” qəzetinin 1916-cı ilə aid saylarında yer tutduğundan “Az qalırım dəli olam” başlıqlı miniatür felyetonun müəllifi o ola bilməz. Ömər Faiq Nemanzadə isə 1923-1927-ci illərdə Gəncə Kənd Təsərrüfütü Texnikumunun direktoru vəzifəsində çalışmış, təqaüdə çıxdıqdan sonra Bakıda yaşayaraq Hötenin “Faust” əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.

2. “Az qalırım dəli olam” miniatür felyetonunda işlənmiş ifadə formaları, cümlə tipləri Mirzə Cəlil yaradıcılığı üçün daha çox səciyyəvidir. Məsələn, yaşadığı cəmiyyətin onu dəliyə çevirəcəyini C.Məmmədquluzadə öz əsərlərində dönə-dönə bildirmişdir. Budur, “Həqiqət” felyetonundan (“Molla Nəsrəddin”, 28 dekabr 1908, № 52) oxuyuruq: “Əgər bir gün xəbər çıxa ki, xudanəkərdə, bütün İran camaatı dəli olub-mən heç təəccüb eləmənm, səbəbi budur ki, bir gün Kərbəla və Nəcəf-ül-əşrəf müctəhidlərindən teleqraf gəlir ki, məşrutıyyə təvafiqi-şəriətdir. Bir gün cəmi İranın müstəhidlərindən teleqraf gəlir ki, məşrutıyyə xilafi-şəriətdir. Biri belə deyir, o biri elə deyir. Hansına inanım? Vallah, insan dəli ola bilər. O da müctəhiddir, bu da müctəhiddir. Hansına inanım?”

Bu gün biri deyir “məşrutıyyə yaxşı şeydir”- məşrutıyyə tərəfdarı oluram, sabah o biri deyir “məşrutıyyə şeytan işidir” istibdad tərəfdarı oluram. Bəs nə eləyim? Vallah, az qalırım dəli-divanə olam.” (5, s.436)

Təbii ki, bu kimi ifadələrə Mirzə Cəlil yaradıcılığında bol-bol rast gəlmək mümkündür.

3. Cəlil Məmmədquluzadə cəhalətə, mövhumata qarşı mübarizə apararkən öz əsərlərində dönə-dönə Darvinin, Edisonun, Mirzə Fətəlinin, Tolstoyun fikirlərinə istinad etmişdir. Ümumiyyətlə, bir əsər daxilində məşhur zəka xadimlərinin xatırladılması da Mirzə Cəlil üslubunun göstəricisidir. Sübut üçün “Molla Nəsrəddin” jurnalının 18 yanvar 1911-ci il tarixli 3-cü sayında çap olunmuş “Lağlağı” imzalı “Pişik” felyetonunu yada salmaq kifayətdir. Adıçəkikən felyetonda həzrət Məhəmməd, Musa, İsa kimi peyğəmbərlərdən, Qaliley, Tolstoy, İbn Rüşd, Mithəd paşa kimi böyük şəxsiyyətlərdən eyni vaxtda söz açıldığını görürük.

Bir daha qeyd edək ki, Ömər Xəyyamın onlarla rübaisində insanların oruc və namazla ömür sürmələri pislənir, bəşər övladı şən yaşamağa çağırılır. “Az qalırım dəli olam” felyetonundakı “Min ildən çoxdu, ata-babalarımız deyir: oruc tut. Vaiz deyir: namaz qıl. Bir tərəfdən də Mirzə Fətəli və Ömər Xəyyam deyirlər ki, bunlar hamısı hədərdir” cümlələri düşünməyə əsas verir ki, Mirzə Cəlil fars şairi Ömrə Xəyyamın rübailərinə küll halında və dərindən bələd olmuşdur.

Düşündürücüdür ki, C.Məmmədquluzadə Şərqi böyük şairi Ömər Xəyyamdan məhz “Molla Nəsrəddin”in Bakı nəşrlərində, daha doğrusu, 1929-cu ildə, yəni artıq Azərbaycanda ateizmin “bütün cəbhə boyu hücumu keçdiyi”, cəmiyyət üzvləri tərəfindən müqəddəsləşdirilmiş bütün məfhumların aşağılandığı dövrdə söz açmışdır. M.S.Sultanov rübainin böyük ustası Ömər

Xəyyamın yaradıcılığını belə səciyyələndirmişdir: “Xəyyamın bütün rübailəri dərin fəlsəfi fikirlərlə doludur. O hər şeyin əsl mahiyyətini bilməyə çalışan, həqiqət axtaran, onu tapmadıqda məyus olan bir filosof – şairdir. Xəyyamın hər rübaisi insanı fikrə daldırır, onu ayıldır, onu bu dünyaya bağlayaraq, o biri dünyanın boş vədlərindən uzaqlaşdırır. Buna görə də müftilər, din xadimləri Xəyyamı kafir adlandıraraq, onu lənətləndirirdilər. Lakin Xəyyam ona etiraz edən belə müftilərə cavab olaraq, qorxmadan onları qaniçən adlandırır və yüksək səslə deyirdi:

Ey şəhər müftisi, səndən pərgarıq!

Bunca sərxoşluqla səndən huşyarıq.

Biz şərab içirik sən xalq qanını,

İnsaf et, hansımız daha qəddarıq?” (12, s. 5)

Fikrimizcə, ömrü boyu həqiqət axtarışında olan, zülmə qarşı mübarizə aparan, cəmiyyət üzvlərini din adı ilə cəhalətə sürükləyənləri tənqid edən molla-nəsrəddinçilər məhz ədalət axtarışında olmaq baxımından öz taleləri ilə Ömər Xəyyam taleyi arasında bir yaxınlıq görmüş, Ömər Xəyyam kimi onlar da müasirlərini düşüncə səltənətində yaşamağa dəvət etmişlər.

Ədəbiyyat

1. Həbibbəyli İ.Ə. Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik. Bakı: Nurlan, 2007
2. Həbibbəyli İ.Ə. Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Bakı: Azərnəşr, 1997
3. Məmmədli Q. İmzalar. Bakı: Azərnəşr, 1977
4. Mirəhmədov Ə. Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı: Maarif, 1983
5. Molla Nəsrəddin. 10 cildə, II cild, Bakı: Azərnəşr, 2002
6. Molla Nəsrəddin. 8 cildə, IV cild, Bakı: Çinar-Çap, 2008
7. Molla Nəsrəddin. 8 cildə, VIII cild. Bakı: Çinar-Çap, 2010
8. Ömər Xəyyam. Rübai. Bakı: Azərnəşr, 1975
9. Sabir. Hophopnamə. 2 cildə, I cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2004
10. Sabir xatirələrdə. Bakı: Gənclik, 1982
11. Sultanov M. Ömər Xəyyam. Ömər Xəyyam. Rübailər. Bakı: 2004
12. <https://azkurs.org/omer-xeyyam.html>
13. [http:// edebiyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/4918-omer-xeyyamin-ruba ile ri-hadinin-tercumesinde](http://edebiyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/4918-omer-xeyyamin-ruba-ile-ri-hadinin-tercumesinde)